

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ БРЮШИНЫ СОБАКИ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К МЕЗОТЕЛИЮ

Чартаков К.Ч.

Доцент

Кафедра патологической физиологии

Чартакова Х.Х.

Старший преподаватель

Кафедра патологической физиологии

Чартаков А.К.

Ассистент

Кафедра патологической физиологии

Салохиддинов Х.К.

Студент

Андижанский государственный медицинский институт

Андижанский государственный медицинский институт

Город Андижан, Андижанская область, Республика Узбекистан

Аннотация: изучая морфологические особенности эндотелия лимфатических капилляров брюшины, покрывающие передние, верхние и задние брюшные стенки можно отметить, что наиболее многочисленные крупные и мелкие аргирофильные включения и цитоплазма клеток встречаются в эндотелии капилляров пристеночной брюшины.

Таким образом, эндотелий лимфатических капилляров пристеночной и висцеральной брюшины имеет, свои морфологические особенности, обусловленные функцией и строением брюшины покрывающего органа.

Ключевые слова: эндотелий, брюшины, лимфокапилляры.

Abstract: *studying morphological features of the endothelium of the lymphatic capillaries of the peritoneum covering the anterior, superior and posterior abdominal walls, it can be noted that the most numerous large and small argyrophilic inclusions in the cytoplasm of cells are found in the endothelium of the capillaries of the parietal peritoneum. Thus, the endothelium of the lymphatic capillaries of the parietal and visceral peritoneum has its own morphological features due to the function and structure of the peritoneum covering the organ* Keywords: endothelium, peritoneum, lymphocapillaries.

В литературе есть данные об особенностях строения мезотелия разных участков брюшины у животных.

Несмотря на многочисленные исследования лимфатических сосудов серозного покрова брюшной полости, до настоящего времени ряд вопросов остается спорными неразрешенным. Задачей нашего исследования было:

- 1) Определить морфологические особенности мезотелия пристеночной и висцеральной брюшины и его отношение к лимфатическим капиллярам в разных участках;
- 2) Изучить лимфатические капилляры брюшины и строение их стенок.

Нами были изучены лимфатические капилляры висцеральной брюшины тонкой кишки, где, как показали экспериментальные исследования А.Р. Барона и Д.А. Жданова, брюшина обладает выраженной всасывательной способностью. Инъекции лимфатических сосудов производились суспензией масляной краски. После инъекции препараты обезвоживались, просветлялись, препарировались под бинокулярной лупой и изучались под микроскопом.

Для изучения глубины залегания лимфатических капилляров в брюшине были произведены гистологические срезы последней, окрашенные гематоксилин-эозином, где предварительно лимфатические капилляры инъецировались суспензией оранжевого кадмия.

Полученные данные показали, что сеть лимфатических капилляров оболочки кишки залегает, как в рамках, в петлях крупной петливой сети подслизистого слоя. Диаметр последних лимфатических капилляров составляет 0,1–0,3 мм, а размеры петель — 1,25×1,5; 2,5×1,5 мм и др. Эндотелий лимфатических капилляров слизисто-подслизистого слоя тонкой кишки состоит из клеток, имеющих обычно звездчатую форму, величиной от 20 до 40 мкм с извилистыми границами. Клетки эндотелия лимфатических капилляров серозного покрова кишки имеют свои особенности. Форма их веретенообразная, длина значительно превалирует над шириной (40×5; 50×9; 60×10 мкм и др.).

Границы клеток ровные, в пограничном слое тонкой кишки часто наблюдаются расширения — точечные в виде колец, окружающих более светлое поле.

При сравнении эндотелия лимфатических капилляров слизисто-подслизистого слоя толстой и тонкой кишки у собак было отмечено, что аргирофильность эндотелия первой понижается по сравнению со второй. Если ширина межклеточных границ в тонкой кишке равняется 1,5–1,7 мкм и часто в пограничном слое наблюдаются точечные расширения в виде колец, то в толстой кишке ширина межклеточного пограничного слоя составляет 0,4–0,5 мкм, то есть почти в 4 раза тоньше, и точечные включения встречаются реже.

Форма клеток эндотелия в каждом органе имеет свою архитектуру, которая тесно связана со структурой основного вещества, окружающего капилляры соединительнотканых структур.

Эндотелий лимфатических капилляров слизисто-подслизистого слоя тонкой кишки характеризуется морфофункциональными особенностями и отличается от эндотелия толстой кишки понижением его аргирофильности. Исследование И.И. Дороховых пристеночной брюшины человека касается гистологическим строением брюшины и мезотелия.

По нашим данным у животных мезотелий брюшины имеет клеточное строение. На плоскостных препаратах клетки мезотелия кишки брюшины имеют форму ромбов, неправильных многоугольников и треугольников. Ширина их различна: бывают широкие клетки (80×50 ; 72×40 ; 56×30 мкм) и узкие (80×32 ; 115×50 ; 50×15 мкм). Треугольные клетки имеют особое расположение. Они лежат в виде розеток, образуя звездообразные фигуры, в которых вершина обращена к центру, а основание к периферии.

Цитоплазма клеток мезотелия брюшины кишки состоит из мелких светло-коричневых зерен, расположенных на светлом фоне. В центре клетки или на периферии лежат ядра овальной формы величиной (12×25 ; 14×16 ; 8×15 мкм) и круглые диаметром от 10 до 25 мкм. В некоторых участках мезотелия ядра лежат по границам клетки.

В пристеночной брюшине есть две сети капилляров: поверхностная и глубокая, лежащие в поверхностном и глубоком коллагеновых слоях.

Поверхностная сеть серозного покрова лежит на глубине от 10 до 70 мк, а вторая располагается глубже от 130 до 400 мк. Уровень залегания глубокой сети зависит от строения и толщины брюшины.

Поверхностная сеть серозного покрова стенки лежит ближе к мезотелию. Диаметр лимфатических капилляров поверхностной сети меньше, чем глубокой. В висцеральной брюшине тонкой кишки есть только одна сеть лимфатических капилляров.

Более поверхностно располагаются лимфатические капилляры в печени на глубине 8–30 мк. В некоторых местах они непосредственно прилегают к базальной мембране мезотелия. Лимфатические капилляры брюшины идут как в продольном, так и поперечном направлении, анастомозируют между собой и образуют петли, и наличием по ходу их характерных расширений величиной от 150×300 мк до 160×300 мк и большим количеством слепых выростов разнообразной формы, что указывает на интенсивный процесс роста лимфатических капилляров серозного покрова. В местах слияния этих выростов наблюдаются сужения просвета капилляров и здесь впоследствии образуются клапаны, если капилляры в дальнейшем преобразуются в сосуды.

Сеть лимфатических капилляров серозного покрова кишечных стенок брюшной полости идет в продольном направлении и переходит на заднюю стенку в сети, покрывающие надпочечники и почки.

Поверхностная сеть лимфатических капилляров брюшины передней и латеральной стенки брюшной полости лежат кровеносными, а лимфатические капилляры глубокой сети следуют по ходу кровеносных сосудов.

Лимфатические капилляры задней стенки брюшной полости имеют свои особенности строения, связанные с функцией органа, к которому они прилежат. Благодаря этому изменяется и характер эндотелия капилляров этой области.

Эндотелий лимфатических капилляров брюшины передней стенки живота характеризуется тонкими аргирофильными линиями по границам клеток, которые нередко прерывисты. Клетки полигональной формы величиной (50×30; 60×40; 50×35 мк) и др. Наблюдаются расширения по границам клеток, чаще точечные величиной 2–4 мк и реже крупные размером 7–10 мк в виде светло-желтых полей с темным ободком.

В эндотелии лимфатических капилляров диафрагмальной брюшины клетки по форме напоминают ромбы, вытянутые по длине капилляров, границы их часто прерываются по своему ходу и имеют волнистый характер. Длина клеток превышает над шириной (70×16; 90×15; 50×12 мк) и др.

В брюшине, покрывающей переднюю стенку живота, эндотелий обладает меньшей способностью к всасыванию и соответственно увеличивается глубина залегания лимфатических капилляров.

Таким образом, эндотелий лимфатических капилляров пристеночной и висцеральной брюшины имеет свои морфологические особенности, обусловленные функцией и строением брюшины покрывающего органа.

Список литературы / References

1. Дорохов И.И. Мезотелии париетальной брюшины человека. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1985. № 3. Стр. 25–28.
2. Черношенко П.В. Морфология мезотелия брюшины человека и его отношение к лимфатическим капиллярам. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1972. № 6. Стр. 30–35.
3. Юлдашев И.О. Внутриорганные лимфатические и кровеносные сосуды паренхимы брюшины человека. Вопросы анатомии сосудистой системы. Таджикский медицинский институт. Душанбе, 1967. Стр. 94–102.

